

ISSN 2542-0445
Подписной индекс 78535

ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ

Том 35 Выпуск № 2

HISTORY, PEDAGOGICS, PHILOLOGY

Vol. 35 Issue No. 2

2023

ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ
ISTORIA, PEDAGOGIKA, FILOLOGIA
ISTORY, PEDAGOGICS, PHILOLOGY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА
НОУ ВПО "ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Индексирование в базах данных: eLIBRARY.RU РИНЦ КИБЕРЛЕНИНКА ЛАНЬ CROSSREF

Журнал включен в новый ВАК Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, с 23.06.2017 – с новым названием.

Тематика журнала:

- исторические науки и археология (07.00.00, специальности: 07.00.02, 07.00.03, 07.00.07, 07.00.15),
- педагогические науки (13.00.00, специальности: 13.00.01, 13.00.08),
- языкознание (10.02.00, специальности: 10.02.01, 10.02.04, 10.02.19, 10.02.20).

Журнал издается с 1995 г. Выходит 4 раза в год.

Миссия журнала – распространение в России и за рубежом новых научных идей и результатов оригинальных исследований в области истории, педагогики и языкознания как базовых наук гуманитарного цикла, обладающих традиционными эвристическими взаимосвязями, создающими особый синергетический исследовательский эффект как в освоении новых тенденций развития этих наук, так и в раскрытии особенностей различных языков, истории, культуры, традиций образования в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Цели и задачи журнала: привлечение в журнал авторитетных авторов; публикация результатов оригинальных научных исследований (статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научную литературу) в области исторических, педагогических наук и языкознания; создание условий для развития и укрепления интеграции российских и зарубежных ученых в сфере социально-гуманитарных исследований; продвижение журнала на российском и международном рынке, в том числе путем расширения возможностей распространения и индексирования научных работ в основных базах данных в России и за рубежом.

Все статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и двойное слепое рецензирование ведущими учеными в соответствии с тематикой и специализацией журнала.

Главный редактор:

А.В. Дроздова, д-р культурологии, доц., Гуманитарный университет, Екатеринбург, Российская Федерация

Заместители главного редактора:

П.С. Кабытов, д-р ист. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Т.И. Руднева, д-р пед. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Н.А. Илюхина, д-р филол. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Ответственный секретарь:

З.А. Незнамова, д-р юр. наук, проф., Гуманитарный университет, Екатеринбург, Российская Федерация

Выпускающий редактор *Т.А. Мурзинова*

Литературное редактирование, корректура

Т.А. Мурзинова

Компьютерная верстка, макет

Л.Н. Законова

Информация на английском языке

М.С. Стрельников

Свидетельство о регистрации средства массовой информации **ПИ № ФС 77-67842** от 28.11.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Подписной индекс в каталоге АО Агентство «Роспечать» 78535 ISSN 2542-0445

Это контент открытого доступа, распространяемый по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы. (CC BY 4.0)

Главный редактор

А.В. Дроздова, д-р культурологии, доц., Гуманитарный университет, Екатеринбург, Российская Федерация

Редакционная коллегия

История

П.С. Кабытов, д-р ист. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой российской истории (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация) – **заместитель главного редактора**

Э.Л. Дубман, д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры российской истории (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация) – **ответственный секретарь**

С.И. Ковальская, д-р ист. наук, профессор кафедры истории Казахстана (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Алматы, Казахстан)

В.В. Кондрашин, д-р ист. наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра экономической истории (Институт российской истории РАН, Москва, Российская Федерация)

Б.У. Меннинг, доктор истории, профессор (Университет Канзаса, Лоренс, США)

Д.А. Редин, д-р ист. наук, доцент, заместитель директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН (Институт гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета; Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация)

А. Знаменский, д-р философии по истории, профессор, профессор исторического факультета (Университет Мемфиса, Теннеси, США)

Педагогика

В.П. Бездухов, д-р пед. наук, профессор, чл.-корр. Российской академии образования, кафедра педагогики (Самарский социально-гуманитарный университет, Самара, Российская Федерация)

А. Мантарова, д-р социол. наук (Институт изучения обществ и знания, София, Болгарская академия наук, Болгария)

Т.И. Руднева, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики профессионального образования (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация) – **заместитель главного редактора**

Л.К. Раицкая, д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии (Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Москва, Российская Федерация)

В.А. Капранова, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики высшей школы и современных воспитательных технологий (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь)

Филология

С.И. Дубинин, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой немецкой филологии (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация)

Н.А. Илюхина, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского языка и массовой коммуникации (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация) – **заместитель главного редактора**

И. Клюканов, PhD, профессор коммуникации (Восточный Вашингтонский университет, Чини, США)

Б. Питерс, д-р филос. наук, помощник профессора по связям с общественностью (Колледж искусств и науки Генри Кенделла, Талса, США)

А.А. Харьковская, канд. филол. наук, профессор, профессор кафедры английской филологии (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация)

А. Эббингхаус, д-р филол. наук, профессор (Баварский университет Юлиуса-Максимилиана, Вюрцбург, Германия)

Г. Синекопова, PhD, профессор (Восточный Вашингтонский университет, Чини, США)

Д.С. Храмченко, д-р филол. наук, доцент по специальности «Германские языки», профессор кафедры английского языка № 4 (Московский государственный университет международных отношений (МГИМО), Москва, Российская Федерация)

Л.Б. Карпенко, д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и массовой коммуникации (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация)

Н.А. Туникова, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского языка (Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация)

DOI: 10.18287/2542-0445-2023-35-2-18

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЭПОСЕ НИШАТИ «ХУСН И ДИЛ»

Маматкулов Музаффар Рахмонкулович

доктор филологических наук, доцент
Гулистанский государственный университет, г. Гулистан,
Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена развитию фольклорных традиций в эпическом литературном произведении (дастане) Нишати «Хусн и Дил». Будучи одним из поэтов в истории узбекской литературы, Нишати внес большой вклад в развитие эпического жанра. Его эпическое произведение «Хусн и Дил» основано на одной из самых популярных легенд восточной литературы. В сюжете этого литературного произведения отражены события, характерные для многих произведений фольклора, написанных на арабском, персидско-таджикском, турецком и урду языках. Результат анализа показывает, что в «Хусне и Диле» имеется много общих черт, взятых из фольклора, в том числе стандартное начало повествования, царь-герой, сон ребенка, магические силы героя и его врагов, мотив приключений и свадебной церемонии. В целом эти черты можно встретить во многих узбекских легендах, сказках и литературных произведениях.

Ключевые слова: фольклор; традиция; Нишати, эпос; «Хусн и Дил»; сказка.

Мухаммаднйаз Нишоти – один из поэтов в истории узбекской литературы, внесший достойный вклад в развитие эпического жанра. Его эпос «Хусн и Дил» основан на легенде о Хусне и Диле – одного из самых распространенных сюжетов в восточной литературе. Этот популярный сюжет прошел своеобразный путь развития на протяжении веков и привел к появлению ряда произведений, написанных в прозе или в стихах на арабском, персидско-таджикском, турецком языках и на урду [1, с. 18].

Изучение эпоса «Хусн и Дил» показывает, что он гармонирует с образцами фольклора, Нишоти мастерски использовал традиции фольклора при создании произведения. По словам М.Касимовой, ученого, специализирующегося на эпосе, в произведении присутствует ряд признаков, характерных для народных сказок.

Эти признаки особенно ярко проявляются в начале повествования:

Бор эди Юнонда биров подшоҳ,
Эрди жаҳон шоҳи анга хоки роҳ [2, с. 45].

Байт напоминает традиционное начало сказок. Ведь самые первые строки большинства народных сказок сходны по форме. В фольклоре это явление носит название традиционного начала. Такие изображения, как «Давным-давно» или «жил-был», являются самой простой и самой распространенной формой традиционного начала в сказках.

В Греции был царь, и ему подчинялись многие народы. Он был зрелым в области знания, мудрости и понимания, и справедливо правил государством. Однако Аклшаху не было покоя, по ночам из его глаз текли слезы вместо сна, а «охи» и «горе» были постоянными его спутниками. Он желал рождения своего наследника:

Турфа заминларға бўлуб ҳорис ул,
Истади топмоқ ўзига ворис ул [2, с. 47].

Мечта о ребенке была главным горем Аклшаха. Мотив бесплодия, особенно бесплодия правителя, также часто встречается в фольклоре. В частности, сказки могут служить подтверждением нашего мнения. Бездетность царей в узбекских народных сказках, таких как Хасан и Хусан, Мохистара, Шерзод и Гульшод, подобна бездетности Аклшаха в эпосе «Хусн и Дил».

Молитвы Аклшоха были услышаны Творцом, и в назначенный час у него родился сын. Воспитанием царевича стали заниматься несколько человек, все науки он изучал в совершенстве, а в семилетнем возрасте освоил чтение. Говорят, что ему были известны и очевидны любые тайны, невежества и абстракции.

Судя по всему, владение всеми знаниями принца Фуада, замечательный характер и незаурядные способности напоминают юность принца Шавката из сказки о Мохистаре. Сказочный герой Шавкат, как и Фуад, хорошо разбирался в военном деле, когда ему было семнадцать или восемнадцать лет. Правитель следует аналогичным путем в воспитании Хасана, сына царя, и Хусана, сына визиря, которые являются главными героями сказки о Хасане и Хусане. К тому времени, когда ему и сыну его визиря исполнилось семнадцать, они выучили все ремесла и были готовы к независимой жизни.

В большинстве сказок есть описания событий, в которых главные герои путешествуют или охотятся, независимо от возраста, семнадцати или восемнадцати лет, и в которых ход

событий развивается особым образом. Мотив путешествия или охоты играет важную роль в судьбе героев. Потому что их дальнейшая судьба будет тесно связана с этой охотой или путешествием.

Мотив путешествия также встречается в эпосе «Хусн и Дил». Когда Фуад достигает совершеннолетия, он слышит о «воде жизни» и о девушке по имени Хусн, которая живет неподалеку от этого места. Царевич начинает жить мечтой о ее поисках. Но родители категорически против нее. После этого Назар, лучший друг Фуада, отправляется в путешествие, и во время этого путешествия он испытывает множество трудностей. Таким образом, главная задача, которая ставится перед героями сказок, возлагается не на Фуада, который является главным героем эпоса, а на Назара, человека, который ему близок. Путешествие Назара и события, происходящие во время путешествия, имеют большое значение, так как раскрывают особенности фольклора в эпосе.

Одно из наиболее частых случаев в народных сказках – это когда герой с помощью какого-то предмета или вещи становится невидимым и, таким образом, убегает от врагов или раскрывает тайну события. Согласно сказке «Мохистара», одной из ее особенностей была шапка, которую принц получил от своих четырех братьев. Если кто-то носил эту шапку, он становился невидим для глаз людей. С помощью этой шапки принц узнает все секреты и выполняет условие принцессы и женится на ней. Шапка играет в сказке важную роль как один из главных средств в достижении цели принца.

Подобное явление можно наблюдать в эпосе «Хусн и Дил». По совету Химматшаха, правителя Шахри Хидоята, Назар отправился к Камати, царю Шахри Хабиба, чтобы найти воду жизни. Он встречает большие трудности на пути в местечке под названием «Диёри Саксор». На него нападают обезьяноподобные дикие существа и четырехглазые великаны. Они сильно ранили Назара и повеселились:

Лек Назар мехнати ҳаддин фузун,
Кулфат анга эрди ададдин фузун.
Бўйла қотиғ ҳолатаро ул гуҳар,
Хотириға келди анинг ҳам магар.
Олди ани оғзига солди равон,
Бўлди ул элнинг назаридин ниҳон.
Кўрди Назар эмди тамошо эди,
Ҳар сори юзу кўку ғавғо эди.
Топмас эдилар ани истаб сўраб,

Кўрмас эдилар доғи ҳар ён қараб [2, с. 108-109].

Судя по всему, чудесная жемчужина помогает Назару. Как только он кладет жемчужину в рот, он становится невидимым. В результате опасность остается позади и он продолжает свой путь.

Нишати также мастерски использует другие фольклорные события, типичные для сказок, при создании эпоса. В частности, во многих узбекских народных сказках есть феномен получения помощи от других через благовония. В сказках ладан играет важную роль в достижении цели главных героев. Благовония героям не дарят просто так. Они предназначены для использования в трудные времена в обмен на некоторую помощь. В частности, доказательством нашего мнения является сказка «Киличкора»: «Киличкора и Дарёбог уже в пути. Когда они шли по дороге, появился жернов. Тогда он решил попробовать свою силу и поднял жернов, он увидел несколько муравьев, придавленных жерновом. Они вышли из-под жернова и радостно разошлись. Царь муравьев дал ладан Киличкору и сказал: «Если у тебя возникнут трудности, мы сразу же придем тебе на помощь». Благовониями так же могут быть такие средства как волосы, конский волос или прядь волос. Как изображено в сказке о пяти девушках, волосы одной из главных героинь сказки действуют как благовония. Когда была нужда в девочке, с ней связались по волосам: «Мутабархан вышла во двор и сожгла прядь волос девочки, а она сразу пришла и сказала «Чем могу служить».

В эпосе «Хусн и Дил» есть персонаж по имени Гису. Он сопровождает Назара в Мулки Адаб. В ходе разговора выясняется, что оба они – индийцы по материнской линии; это их сближает еще больше. Назар гостит одну ночь и снова продолжает свой путь. Наблюдая за Назаром в Калаи Дийдоре, Гису дает ему прядь своих волос и говорит: «Если вы бросите ее в огонь, я немедленно приду к вам на помощь».

Ҳар на сўзин айлади бир-бир тамом,

Субҳ дами қилди чу хатми калом.

Узди бирор тор сари мўйидин,

Яъни ўшул сунбули хушбўйидин.

Берди Назарга деди: -Қилма ҳарос,

Тутғил ўшул мўни ўзинг бирла пос.

Бошинга гар келса баногаҳ бало,

Ўт ичига тошла ани беибо.

Қилғусидур анда муаттар димоғ,

Оламаро ҳар неки бор боғу роғ.

Ман доғи бўлғум санга ул дам яқин,

Махласинга эткум иложинг қарин [2, с. 129].

Как и в сказках, в эпосе есть эпизод использования пряди волос. С горящими волосами сразу же появляется Гису и начинает выполнять цель Назара.

Представление о свадьбе становится все более традиционным в образцах народного устного творчества. В сказках, помимо обычных однодневных свадеб, бывают трех-, семи- и сорокадневные свадьбы. Согласно рассказу Хуршида и Лейлы, Хуршид был очень счастлив рассказать Лайлогул, что Пери дала согласие на заключение брака и что они всегда будут вместе. В тот день началась свадьба. На третий день свадьбы Гуликахка пришла с феями и дала благословение жениху и невесте. Влюбленные достигли своей цели». Согласно сказке «Зиёд Батыр», царь, который был счастлив найти своего сына, «... устроил пир для жителей города на семь дней. Он назначил своим главнокомандующим Зиёд Батыра».

Самая распространенная свадьба в узбекских народных сказках – это сорокадневная свадьба. Эти продолжительные свадьбы - знак радости и счастья. Та же история рассказана в сказке «Сорок женихов»: «Когда царь услышал, что его сын идет, он обрадовался и приветствовал его. Он снова сыграл свадьбу, которая продолжалась сорок дней и сорок ночей».

В эпосе Нишати «Хусн ва Дил» также есть изображения, связанные со свадьбой. В конце произведения встречаются принцесса Хусн и принц Фуад. Фуаду удается увидеть воду жизни, и его мечта сбывается. Правители двух государств, Любовь и Разум примирились. Радость перерастает в свадьбу:

Шахси қаламким икки тиллик эди,
Ул ики шах сўзини мундоқ деди:
-Ишқ била Ақли фалак дастгоҳ,
Суру сурур этколи ул икки шоҳ.
Келмиш эди қалъаи Дийдор аро,
Даҳрға ойин бор эди ғамзудо.
Қирқ кеча-кундузгача ҳангоми тўй,
Деб эдилар ул икки хуш гуфтигўй.
Оламаро зебиши ойин эди,
Ҳар сори юз зийнати тазйин эди [2, с. 337].

Сорокодневная свадьба была символом настоящего праздника. Фуад и Хусн достигают цели. Добро побеждает зло, а враги будут наказаны. Добрые люди достигают своих целей.

Действительно, в эпосе Нишати «Хусн ва Дил» чувствуется сильное влияние фольклора. Об этом свидетельствует толкование

в нем чудесных событий, эпизодов со сверхъестественным, событий со своими магическими свойствами. В частности, образ Назара и его переживания во время путешествия играют важную роль в интерпретации отношений между фольклором и письменной литературой. Использование Назаром магического кольца, преодоление с его помощью различных препятствий, целебные свойства «хотами лаъл» (когда Фуад упал в обморок, Назар приводит его в чувства с помощью кольца) – всё это проявились как отражение многовековой фольклорной традиции народа. Или знакомство Назара с Гису, помощь ему Гису, волосы Назара Гису, когда он уходит, и мгновенное появление его благовоний – вот некоторые из традиционных событий, типичных для многих узбекских народных сказок. Как только принц Фуад увидел портрет принцессы Хусн, он был поражен её красотой и упал в обморок, что свидетельствует о том, что Нишати использовал фольклорные традиции.

Библиографический список:

1. Қосимова М. Муҳаммадниёз Нишотий (Мухаммаднияз Нишати на узб. языке). – Тошкент: Фан, 1987. 60 б.
2. Нишотий. Хусн ва Дил. Лирика (Хусн и Дил. Лирика на узб. языке). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти, 1967. 376
3. Mamatkulov M. R. Saikali's epic «Bakhrom and Gulandom» and the folk tales (Эпос “Бахром и Гуландом” Сайкали и народные сказания на узб. языке) // Scientific Reports of Bukhara State University. – 2020. №5(81). 146-154 б.
4. Маматқулов М. Р. Сайёдийнинг «Тоҳир ва Зухро» достони (Дастан «Тахир и Зухра» Сайеди на узб. языке) // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2020. №6. 63-67 б.
5. Абдуллаев В. А. Хоксор ва Нишотий (Хоксор и Нишати на узб. языке). – Самарканд: СамГУ, 1960. 111 б.
6. Абдуллаев В. А. Ўзбек адабиёти тарихи (История узбекской литературы на узб. языке). – Тошкент: Ўқитувчи, 1967. 384 б.
7. Маматқулов М. Р. Нишотийнинг “Хусн ва Дил” достонида муболаға санъати (Искусство гиперболы в дастане «Хусн и Дил» Нишати на узб. языке) // Наманган давлат университетининг илмий ахборотномаси. – 2020. №9. 247-252 б.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

Генич С.П. ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: МУЗЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ	5
Дмитренко В.М. ЮЗОВСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА	13
Володенков И.С. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО КУРИЛЬСКИМ ОСТРОВАМ	18
Медведев К.О. РОЛЬ СОЗДАНИЯ МИКРОСКОПА В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС	27
Гасанов А.М. ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА	37

ПЕДАГОГИКА

Свидерчук Ф.М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ	49
Матюшкина А.В. ВОПРОС ОТДЫХА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА	56
Шапвалов А.Ю. РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР	60
Зияева С.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ	65
Фисенко У.С. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НОВЫХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	71

ФИЛОЛОГИЯ

Холматова Н.Р. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ АТТРИБУТЫ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ	78
Мальшева Д.Х. ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ	81
Rashidova A.Z. WORD-FORMATION IN ENGLISH: THE PROBLEM OF AMBIGUITY	85

Султанова С.Н. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА	91
Muhammadiyah U.F. PECULIARITIES OF METAPHORS IN BUSINESS ENGLISH	97
Ларин А.И. СОБСТВЕННО АТРИБУТИВНЫЕ ФРАЗЫ В ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	101
Ходур Л.М. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ «СПАНГЛИШ» В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ	110
Маматкулов М. Р. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЭПОСЕ НИШАТИ «ХУСН И ДИЛ»	113
СОДЕРЖАНИЕ	119